

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10390611>

УДК 376.1

Лазаренко Л. А., Кабрис А. В.

Лазаренко Лариса Анатольевна, кандидат психологических наук, доцент, Кубанский государственный университет, Россия, 350040, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149, E-mail: larisa_bulanova@mail.ru.

Кабрис Алина Витальевна, Кубанский государственный университет, Россия, 350040, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149, E-mail: kabrisav@gmail.com.

Развитие связной речи у детей старшего дошкольного возраста с ОНР на логопедических занятиях

Аннотация. В статье исследованы особенности организации логопедической работы с дошкольниками, у которых есть проблемы с речевым развитием. Для этого изучены основные научные исследования по изучаемой проблеме. Также в статье рассмотрены результаты исследования уровня развития связной речи у старших дошкольников с общим недоразвитием речи. Приведены данные диагностики, которые показывают, что дети с ОНР обладают ограниченным словарным запасом, они допускают ошибки в словообразовании и словоизменении, имеют трудности в построении фраз и предложений. Определены основные направления коррекционной работы по развитию связной речи у детей с ОНР.

Ключевые слова: общее недоразвитие речи, связная речь, коррекционная работа, логопедические занятия.

Lazarenko L. A., Kabris A. V.

Lazarenko Larisa Anatolyevna, candidate of Psychological Sciences, Associate Professor, Kuban State University, Russia, 350040, Krasnodar, Stavropolskaya street, 149. E-mail: larisa_bulanova@mail.ru.

Kabris Alina Vitalyevna, Kuban State University, Russia, 350040, Krasnodar, Stavropolskaya street, 149. E-mail: kabrisav@gmail.com.

Development of coherent speech in senior preschool children with speech impairment at speech therapy classes

Abstract. In this article studies the peculiarities of the organization of speech therapy work with preschoolers who have problems with speech development. For this purpose the main scientific researches on the studied problem are studied. Also in the article the results of the study of the level of development of coherent speech in older preschoolers with general underdevelopment of speech are considered. The data of diagnostics are given, which show that children with SLD have a limited vocabulary, they make mistakes in word formation and word substitution, have difficulties in constructing phrases and sentences. The main directions of correctional work on the development of coherent speech in children with SEND are defined.

Key words: general underdevelopment of speech, connected speech, correctional work, speech therapy classes.

Одной из важнейших задач логопедической работы с дошкольниками, у которых есть проблемы с речевым развитием, является формирование связной речи. Это процесс, который может быть непростым даже для детей без патологий в речевом и психическом развитии, но становится еще более сложным, если у ребенка есть общее недоразвитие речи.

Множество ученых занимались изучением проблемы формирования связной речи у детей с ОНР. Среди них можно назвать К.Д. Ушинского, В.И. Тихееву, Е.А. Флерину, А.М. Бородача, Н.С. Жукову, Е.М. Мастюкову, В.П. Глухова, Т.А. Ткаченко и других. Их исследования помогли понять особенности этого процесса и разработать эффективные методики работы с детьми с ОНР. В научной литературе есть множество определений понятия «связная речь». А.В. Текучев в книге «Методика русского языка в средней школе» писал: «Связной считается такая речь, которая организована по законам логики и грамматики, представляет единое целое, систему, обладает относительной самостоятельностью, законченностью и расчленяется на более или менее значительные части, связанные между собой» [3, С. 98].

«Связная речь, – подчеркивал Ф.А. Сохин – это не просто последовательность связанных друг с другом мыслей, которые выражены точными словами в правильно построенных предложениях. Связная речь как бы вбирает в себя все достижения ребенка в овладении родным языком, в освоении его звуковой стороны, словарного запаса и грамматического строя. По тому, как дети строят свои высказывания можно судить об уровне их речевого развития» [4].

Связная речь является важным компонентом общего развития ребенка, поскольку обеспечивает его коммуникацию с окружающим миром, способствует формированию знаний и умений в разных областях, влияет на развитие психических функций и личностных качеств.

У детей с речевой патологией, в том числе с общим недоразвитием речи (ОНР), развитие связной речи значительно затруднено. Это связано с тем, что у них наблюдаются нарушения фонетико-фонематического и лексико-грамматического компонентов речевой системы, а также психолингвистических механизмов порождения речевого высказывания.

Нарушения фонетико-фонематического компонента речи приводят к тому, что ребенок не может правильно произносить звуки, что затрудняет восприятие и понимание речи других людей. В результате у него возникают трудности в общении, что негативно сказывается на его психическом развитии.

Нарушения лексико-грамматического компонента речи проявляются в ограниченном словарном запасе, неправильном употреблении грамматических форм слов, а также в трудностях построения сложных предложений. Это также затрудняет общение ребенка и препятствует его обучению.

Нарушения психолингвистических механизмов порождения речевого высказывания проявляются в отсутствии мотивации к речевому общению, в недостаточном представлении о мире, в сложностях применения лексики и грамматических норм.

Развитие связной речи оказывает положительное влияние на общее развитие детей с речевой патологией. Оно способствует:

- формированию коммуникативных навыков. Ребенок учится эффективно общаться с окружающими, понимать и отвечать на вопросы, задавать вопросы, участвовать в диалоге.

- развитию познавательных процессов. Связная речь помогает ребенку усваивать новые знания и умения, развивает его мышление, память, внимание.

- развитию эмоционально-волевой сферы. Связная речь помогает ребенку правильно выражать свои эмоции, чувства, желания.

– формированию личностных качеств. Связная речь помогает ребенку стать более уверенным в себе, общительным, инициативным.

Одним из ключевых аспектов формирования связной речи является развитие лексического запаса у детей с ОНР. Для того чтобы ребенок мог строить связные высказывания, ему необходимо знать большое количество слов и уметь правильно их использовать. Логопедическая работа направлена на расширение словарного запаса и развитие навыков словоупотребления у детей с ОНР. Кроме того, важным аспектом является развитие грамматических навыков.

Дети с ОНР часто испытывают трудности в правильном образовании предложений, использовании грамматических форм и согласовании слов. Логопеды помогают детям развивать эти навыки через игры, упражнения и специальные задания. Также важно уделять внимание развитию коммуникативных навыков у детей с ОНР. Они должны научиться слушать и понимать других людей, а также выражать свои мысли и чувства. Логопедическая работа включает в себя тренировки по восприятию речи, учебные ситуации для развития навыков диалога и общения.

Для подтверждения теоретических положений и изучения уровня развития связной речи мы провели экспериментальную работу по исследованию уровня развития связной речи детей старшего дошкольного возраста с ОНР. В ходе исследования были использованы различные методики, такие как методика Глухова В.П., Ушаковой О.С., Струниной Е.М., Воробьевой В.К. В процессе исследования мы широко применяли наглядный материал и игровые приемы.

Для проведения исследования уровня развития связной речи у старших дошкольников с общим недоразвитием речи, мы использовали несколько методик. Одной из них была методика Глухова В.П. [2, С. 198], которая включала различные задания, такие как составление предложений

по ситуационным картинкам, пересказ текстов и составление рассказов на основе личного опыта.

Эти задания помогли нам оценить уровень развития связной речи у детей. Также мы применили методику О.С. Ушаковой и Е.М. Струниной [5, С. 29], которая позволила выявить уровни развития речи у детей старшего дошкольного возраста по составлению рассказов. Для оценки выполнения заданий мы использовали бально-уровневую систему. Эта методика помогла нам более точно определить уровень развития связной речи у детей с общим недоразвитием речи. Воробьева В.К. также рекомендует использовать определенные серии заданий для обследования связной речи [1, С. 96].

Первая серия заданий направлена на выявление репродуктивных возможностей речи детей и включает пересказ текста как можно подробнее и пересказ этого же текста, но кратко.

Вторая серия заданий направлена на выявление продуктивных речевых возможностей детей, таких как умение составить смысловую схему связного сообщения по наглядным опорам и реализовать ее в цельное связное сообщение.

Третья серия заданий направлена на выявление особенностей связной речи. Исследования в области связной речи у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи позволяют нам более полно понять их уровень развития и определить направления работы для улучшения их речевых навыков.

Эти исследования помогают нам разработать эффективные методики и программы для помощи детям с общим недоразвитием речи в развитии связной речи.

Анализ результатов выполненных заданий по методике Глухова В.П. показал следующее. Как и предполагалось, высокий уровень развития речевых навыков выявлен у минимального количества детей экспериментальной группы - 12%. Средний уровень показали 40% обследованных детей, и у 48% был диагностирован низкий

уровень (рис. 1). Данные показатели подтверждают научные исследования, касающиеся развития связной речи у детей с ОНР.

В результате диагностики мы пришли в выводу, что дети с ОНР проявляют низкую степень самостоятельности при выполнении заданий, им трудно с первого раза правильно построить фразы и предложения, даже с учетом помощи педагога и опоры на иллюстративный материал. Лексический запас детей очень ограничен, что приводит к тому, что составленные дошкольниками рассказы были достаточно короткими и нераспространенными.

Диагностика по методике Ушаковой О.С. показала аналогичные результаты. У

минимального количества детей (8%) выявлен высокий уровень, средний результат показали 60% обследуемых, у 32% дошкольников определен низкий уровень развития связной речи (рис. 2).

После проведения обследования связной речи был проведен анализ результатов диагностики по методике Воробьевой В.К.

Исходя из данных исследования видно, что 32% детей имеют низкий и средний уровень сформированности связной ситуативной речи, а 40% имеют уровень сформированности связной ситуативной речи ниже среднего. Высокого уровня диагностировано не было ни у одного из детей (рис. 3).

Рис. 1. Результаты диагностики уровня сформированности связной речи по методике Глухова В.П.

Рис. 2. Результаты диагностики уровня сформированности связной речи по методике Ушаковой О.С.

Рис. 3. Результаты диагностики уровня сформированности связной речи по методике Воробьевой В.К.

Таким образом, исследование состояния связной речи у дошкольников с ОНР

позволило сделать следующие выводы. Дети, участвовавшие в диагностике, обла-

дают достаточно бедным лексическим словарем, они допускают ошибки в словообразовании и словоизменении, испытывают затруднения в использовании синонимов и антонимов, имеют трудности в построении фраз и предложений.

Исходя из результатов диагностики уровня сформированности связной речи, нами были исследованы методические рекомендации для педагогов по развитию связной речи у старших дошкольников с ОНР на логопедических занятиях.

Коррекционно-развивающая работа по развитию связной речи у детей с ОНР должна быть направлена на устранение имеющихся нарушений фонетико-

фонематического и лексико-грамматического компонентов речи, а также на формирование психолингвистических механизмов порождения речевого высказывания. Работа по развитию связной речи у детей с ОНР должна проводиться в комплексе с другими видами коррекционной работы, в том числе с развитием фонематического слуха, словарного запаса, грамматического строя речи, мышления, памяти, внимания.

Важно помнить, что развитие связной речи у детей с речевой патологией требует времени и усилий. Только систематическая работа поможет ребенку преодолеть имеющиеся нарушения и овладеть навыками связной речи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Воробьева В. К. Методика развития связной речи у детей с системным недоразвитием речи. М.: АСТ: Астрель: Транзиткнига, 2016. 158 с.
2. Глухов, В. П. Специальная педагогика и специальная психология. М.: Издательство Юрайт, 2022. 323 с.
3. Громова Л.Ю., Текучева И.В. Основные вопросы методики преподавания русского языка в трудах академика А.В. Текучева // Перспективы науки. 2019. С. 98-102.
4. Слепченко А.И., Шанц Е.А. Роль развития связной речи в становлении личности ребенка // Материалы XIV Международной студенческой научной конференции «Студенческий научный форум» URL: <https://scienceforum.ru/2022/article/2018030556> (дата обращения: 01.10.2023)
5. Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников: [теоретические основы, основные задачи, развитие речи в возрастных группах, педагогические условия]. М.: Сфера, 2017. 95 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Vorobyova V. K. Methodology for the development of coherent speech in children with systemic speech underdevelopment. M.: AST: Astrel: Transit Book, 2016. 158 p.
2. Glukhov, V. P. Special pedagogy and special psychology. Moscow: Yurayt Publishing House, 2022. 323 p.
3. Gromova L.Yu., Tekucheva I.V. The main issues of the methodology of teaching the Russian language in the works of academician A.V. Tekuchev // Prospects of science. 2019. pp. 98-102.
4. Slepchenko A.I., Shants E.A. The role of the development of coherent speech in the formation of a child's personality // Materials of the XIV International Student Scientific Conference "Student Scientific Forum" URL: <https://scienceforum.ru/2022/article/2018030556> (date of reference: 01.10.2023)
5. Ushakova O.S. Speech development program for preschoolers: [theoretical foundations, main tasks, speech development in age groups, pedagogical conditions]. M.: Sphere, 2017. 95 p.

Для цитирования:

Лазаренко Л.А., Кабрис А.В. Развитие связной речи у детей старшего дошкольного возраста с ОНР на логопедических занятиях // Гуманитарный научный вестник. 2023. №11. С. 62-67. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2023/11/LazarenkoKabris.pdf>